

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА И ПОЛЬЗА МЁДА, СПОСОБЫ ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД

Хамрокулов. Г.Х

Ташкентский Химико-Технологический Институт. Профессор

Халмуратова. Г.О.

Химико-Технологический Институт магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7278390>

Аннотация. В данной статье анализируются уникальные свойства и польза меда, способы выделения натурального меда. Эксперименты и их изображения упоминаются на протяжении всей статьи. В конце статьи даны комментарии и выводы по теме.

Ключевые слова: мёд, метод, исследование, выращивание мёда, свойства натурального мёда.

SPECIFIC PROPERTIES AND BENEFITS OF HONEY, WAYS TO DISTINGUISH NATURAL HONEY

Abstract. This article analyzes the specific properties and benefits of honey, and ways to distinguish natural honey. Experiments and their pictures are mentioned throughout the article. At the end of the article, comments and conclusions about the topic are given.

Key words: honey, method, research, honey cultivation, properties of natural honey.

ВВЕДЕНИЕ

Мед считается самым древним лакомством. Любой человек на земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства.

Предлагаем Вам информацию о полезных свойствах меда.

Состав меда: Мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей. Из макро- и микроэлементов в нем содержатся магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Каждый из этих элементов влияет на течение физиологических процессов организма, выступая в роли катализаторов биохимических реакций. Углеводный состав меда в основном представлен фруктозой и глюкозой. Они легко усваиваются, и в отличие от сахара не наносят вред зубной эмали. Из белковых соединений мед содержит ферменты, гормоны и другие биологически активные соединения.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Полезные свойства: Благодаря такому богатому составу меда можно выделить следующие полезные свойства этого продукта:

1. Способствует повышению иммунитета организма;
2. Предотвращает нарушения работы желудка и может улучшить пищеварение;
3. Кальций, помогает нашим костям быть крепкими;
4. Хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу сердца, сосуды делает более эластичными, повышает качество крови и укрепляет сердечную мышцу;
5. При простудных или вирусных инфекциях способствует быстрому выздоровлению человека, прекрасно воздействует на систему дыхания, имеет противовоспалительное действие;
6. Большое количество железа помогает проводить профилактику анемии;
7. Его можно употреблять человеку с сахарным диабетом;
8. Имеет противогрибковый, противовирусный и антибактериальный эффект.

Широкое применение мед нашел в косметологии. Благодаря его свойствам улучшать состояние кожи и волос у человека. С использованием этого уникального продукта косметологи могут проводить процедуры обертывания. Выпускают ополаскиватели и шампуни, в составе которых есть этот продукт. Эти косметические процедуры и средства помогут нашей коже сохранить бархатистость и здоровый вид, а волосы станут блестящими и крепкими.

Говоря о вреде меда для организма человека можно выделить несколько случаев, при которых этот продукт следует употреблять с большой осторожностью или отказаться от него вовсе.

1. Если у человека есть аллергия на составляющие меда или пыльцу, то употребление меда в таком случае может вызвать аллергическую реакцию, скажем, может привести к анафилактическому шоку или к отеку легких. Чтобы такого не случилось сначала мед необходимо попробовать, съев немного этого продукта и посмотреть на реакцию организма.

2. Важно отметить, что янтарный цвет у меда не должен ввести человека в заблуждение. Часто производители при расфасовке меда могут хитрить, специально разогревая продукт для облегчения расфасовки и придания продукту текучести. Однако при нагревании мед выделяет токсичное вещество, которое довольно негативно влияет на организм человека. Чтобы не попасть на такой некачественный мед рекомендуется приобретать продукт пчеловодства только у проверенных пчеловодов напрямую без посредников.

Также, не следует мед добавлять в выпечку или горячий чай.

3. Следует помнить, что этот продукт считается альтернативой сахару и имеет высокую калорийность (100 г продукта это 328ккал). Поэтому не следует злоупотреблять медом, особенно если человек страдает ожирением.

4. Даже несмотря на антибактериальное действие и большое количество кальция в своем составе, мед может стать причиной развития кариеса. Поэтому после его употребления следует обязательно прополаскивать ротовую полость.

5. Для диабетика мед лучше, чем сахарозаменитель. Однако употреблять его необходимо только после консультаций с лечащим врачом и только в маленьких количествах не

больше 2 ч.л. в сутки. Для больного сахарным диабетом в большом количестве мед очень вреден.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно, мед чрезвычайно полезен для здоровья, но как говорится, все хорошо в меру. Это, несомненно, относится и к употреблению меда.

Мы знаем, что были проведены различные эксперименты для проверки подлинности меда. В нашей научной статье мы рассмотрим экспертизу меда йодом, огнем и промокательной бумагой.

Давайте рассмотрим три общих опыта.

1. Если положить продукт на бумагу для сушки (вариант – сухая бумага), неправильный мёд создаст вокруг него мокрую область, а правильный мёд такого места не оставит.
2. Если капнуть в мёд каплю йода, то правильный мёд не изменит своего цвета, а неправильный посинеет.
3. Если капнуть тестируемого продукта на огонь на бумагу, не тот мед покажет свою неправильную сущность (вариации: кипение, обугливание и т.п.).

Для проведения этого эксперимента необходимо сравнить мед и три продукта. Для этого я взяла: джем, сахарный сироп и сгущенку.

Результат эксперимента вы можете увидеть на картинке ниже: (Картинке 1)

ОБСУЖДЕНИЕ

Следующий опыт. Генетическая память мед, мифы и реальность.

Периодически скупщики мёда с юга спрашивают: «Что вы можете сказать о генетической памяти мёда?»

На рынке, в доказательство высокого качества своего товара, продавец мёда кладет его в блюдце, поливает холодной водой, немного встряхивает, и мёд принимает форму сот. Правда, механизм «памяти» меда не ясен, но связан он с загадочными, до конца не изученными свойствами природного продукта. На самом деле в мёде есть много вещей,

которые ещё не до конца изучены. Поэтому мы решили поэкспериментировать. Действительно ли у меда есть «генетическая память»? И контроль нужен для полноценного опыта. Как будто сваренный из 1 кг сахара и 1 стакана воды - сироп. Примерно такой же процент влажности. Так как же возникает форма свеклы? Но чуда не произошло, появился тот же узор, что и у мёда - он похож на шестиугольник. Так что этот эксперимент не может доказать, что мед настоящий. (Картинке 2)

ВЫВОД

Можно сделать вывод, что В мёде обнаружен целый ряд важных для организма элементов: магний, железо, фосфор, марганец, калий, хлор, кальций. Богат он и витаминами. Например, в нём есть витамин В2 (рибофлавин), необходимый нам для регуляции репродуктивных функций и роста, а также полезный для щитовидной железы, ногтей и кожи; никотиновая кислота (витамин РР или В3), которая играет весомую роль в процессах организма: способствует выведению холестерина, расширяет сосуды и т. д.

REFERENCES

1. Терра-Лексикон: «Иллюстрированный энциклопедический словарь», М.: ТЕРРА, 1998
2. А.Л. Гусельников «Пчеловодство». М.: «Сельхозгиз», 1954
3. П.П.Крылов «Пчеловодство.полный справоник». Белгород, ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2012
4. И.В. Слостенский «Пчелы: мед и другие продукты». Л.: Лениздат, 1987
5. «Поваренная книга»./Под ред. Кудрина Н.В., Рыбинск, ОАО «Рыбинский Дом печати», 1997